

Estudio de la Espacialización del Sonido

Alejandro Delgado Luezas

Tutor: Daniel Jaque García

23 de mayo de 2016

Resumen

En este trabajo se estudian los modelos teóricos concernientes al fenómeno de la localización espacial de fuentes de sonido, se incluyen corroboraciones experimentales de los mismos y se describen las técnicas de espacialización virtual del sonido a partir de dichos métodos. Se investigan los cuatro métodos principales que se han ido desarrollando con éxito y perfeccionando a lo largo de la historia de esta disciplina: Ambisonics, Wave Field Synthesis, Head-Related Transfer Functions y Vector Based Amplitude Panning. Este trabajo incluye el diseño, desarrollo y análisis de un experimento donde se probará la eficacia del cuarto de los métodos (VBAP) a través de la percepción y espacialización directa de un sujeto humano.

1. Introducción

El concepto de espacialización del sonido empezó a utilizarse cada vez con más extensión en la primera mitad del siglo XX para hacer referencia al conjunto de técnicas provenientes de diferentes disciplinas científicas (en especial, la física) que tratan la creación de fuentes virtuales de sonido localizables en el espacio [2].

Esta serie de técnicas analizan la naturaleza e interacción de las fuentes sonoras (emisor), del sonido (mensaje), del oído humano (receptor) y del medio de propagación (contexto) para construir una experiencia sonora predeterminada. En la actualidad, se pueden diferenciar numerosos métodos de espacialización sonora que, según el entorno en el que se pongan en práctica, resultarán más o menos apropiadas. Todos ellos, sin embargo, resultarían ser aplicaciones particulares de cuatro métodos principales: Ambisonics, Wave Field Synthesis (WFS), Head-Related Transfer Functions (HRTF) y Vector Based Amplitude Panning (VBAP). Hacia ellos se acabarían remitiendo todos los investigadores especializados en este campo de la acústica [2][3].

La espacialización sonora, usada en sus comienzos en el género musical de la electroacústica, se ha ido consolidando como un recurso principal (si no indispensable) en industrias tan demandadas como la cinematográfica y la de los videojuegos. Aunque quizás las empresas más interesadas en estas técnicas

sean las especializadas en tecnología de realidad virtual. En particular, en este año 2016 saldrán al mercado varios modelos de gafas de realidad virtual con auriculares integrados, los cuales reproducen sonido espacializado por el método binaural (sonido directo de auriculares en estéreo) de Head Related Transfer Functions (HRTF).

Asimismo, sin necesidad de implementar unas gafas de realidad virtual, podremos encontrar en el mercado gran cantidad de modelos de auriculares 3D basados en el método anteriormente citado que permite a los jugadores de videojuegos percibir con mejor exactitud la posición de los sonidos en las escenas de los mismos.

Éste y los otros tres modelos principales no binaurales (altavoces distribuidos en un espacio determinado), que también se implementan en estos campos industriales, son presentados y explicados en el siguiente trabajo.

2. Métodos Principales

En esta segunda sección del trabajo se describen los modelos teóricos característicos de los tres métodos más importantes de espacialización (Ambisonics, WFS, HRTF y VBAP), junto con las corroboraciones experimentales que se llevaron a cabo para verificarlos.

2.1. Ambisonics

El método Ambisonics, desarrollado por M.A. Gerzon en una serie de artículos que publicó a partir de 1972 [8], se basa en la descomposición del campo sonoro en armónicos esféricos, truncados hasta diferentes niveles completos, para crear una distribución objetivo en puntos determinados del espacio. Así, con un sistema de altavoces dispuesto en una superficie esférica, a modo de contorno con radio constante, se podría reproducir con mucha fiabilidad el campo sonoro en el centro de dicha esfera, donde se situaría el oyente.

2.1.1. Teoría

Partimos de la *ecuación de ondas* homogénea en tres dimensiones (con p como campo de presión y v como velocidad del sonido) [1]:

$$\nabla^2 p - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = 0 \quad (1)$$

cuyo laplaciano se puede expresar en coordenadas esféricas de la siguiente forma [13]:

$$\nabla^2 p = \frac{\partial^2 p}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial p}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left[\sin \theta \frac{\partial p}{\partial \theta} \right] + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 p}{\partial \phi^2} \quad (2)$$

Este laplaciano se puede dividir en su parte radial (los primeros dos términos) y su parte angular (los restantes) y, cogiendo un contorno esférico de $r = cte$, podemos solucionar la ecuación de ondas operando sobre su parte angular exclusivamente.

Utilizando el método de separación de variables, en este caso el *ángulo de azimut* θ y el *ángulo de elevación* ϕ , se tiene que las soluciones angulares a la ecuación de ondas aparecen de la siguiente forma:

$$Y_l^m = N e^{im\phi} P_l^m(\cos\theta) \quad (3)$$

Estas son las soluciones, denominadas *armónicos esféricos*, se utilizarán para codificar la información acústica recibida (entrada por micrófonos) y decodificar la que posteriormente será transmitida (salida por altavoces). Ahí, P_l^m son los polinomios de Legendre asociados, N sería una constante de normalización, m se denominaría como *orden* y l como *grado*.

Esta última expresión, despreciando los términos imaginarios (de fase) y manteniendo así los de amplitud o ganancia reales, que son los que interesan para realizar este método, se puede reducir a las siguientes ecuaciones, más manejables computacionalmente:

$$Y_{lm}^k = N P_l^m(\sin\phi) \cos(l\theta) \quad (4)$$

$$Y_{lm}^k = N P_l^m(\sin\phi) \sin(l\theta) \quad (5)$$

con la ecuación (4) para $k = 1$ y la ecuación (5) para $k = -1$. Esta variable k hace referencia a la simetría de los armónicos esféricos de un mismo orden m y grado l .

Y, según el orden m , se requerirán un número K de canales codificadores y descodificadores y, por ende, un número K de fuentes sonoras dirigidas al centro de la esfera, donde

$$K_m = (m + 1)^2 \quad (6)$$

Así, el procedimiento se resumiría en dejar claro el nivel truncado deseado, disponer el número de altavoces requeridos (dado por K) alrededor del oyente formando una esfera (en cualquier posición en un contorno de $R = cte$ excepto el altavoz central, de orden 0, que se sitúa frente al oyente a dicha distancia R), codificar la señal a reproducir en función de la posición desde donde se quiere oír ésta con respecto al oyente y, finalmente, decodificarla en función de la posición de los propios altavoces, desde el mismo sistema de coordenadas que se utilizó para codificarla. Los procesos de codificación y decodificación, basados en la dinámica de los armónicos esféricos descrita anteriormente, se exponen a continuación.

Figura 1: *Diagrama de Flujo que representa el procedimiento a seguir para la puesta en práctica del método de Ambisonics (de izquierda a derecha y de arriba a bajo)*

Por ejemplo, para *ambisonics de primer orden*, con $m = 0, 1$, $l_{m=0} = 0$, $l_{m=1} = 0, 1$, $k_{m=0} = 1$ y $k_{m=1} = -1, 0, 1$, se requerirán cuatro canales de *codificación y decodificación* (altavoces), cuyas ganancias (volúmenes) serían:

$$W = S \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (7)$$

$$X = S \cos \theta \cos \phi \quad (8)$$

$$Y = S \sin \theta \cos \phi \quad (9)$$

$$Z = S \sin \phi \quad (10)$$

donde S es la ganancia original de la señal a codificar y los ángulos θ y ϕ son los correspondientes a la posición angular donde queremos colocar dicha fuente. Asimismo, se ha aplicado una normalización (FuMa weights) en la ganancia el canal central. Es decir, que la codificación de la señal se realiza de la siguiente manera:

$$S_c = Y_{lm}^k S \quad (11)$$

Donde S_c es la señal sonora codificada. Por lo que si quisiéramos implementar más órdenes m , y con ello mejorar la fiabilidad del campo sonoro reproducido (es decir, el grado de similitud entre el campo sonoro creado por Ambisonics, simulando la espacialización de una fuente virtual, y el que irradiaría la misma fuente si estuviera físicamente en esa posición), sencillamente tendríamos que utilizar esta última ecuación (11) para calcular las ganancias de los canales codificados, cuyo número total vendría dado por la ecuación (6). El método de Ambisonics hasta el nivel 3, por ejemplo, se muestra en el Cuadro 1.

Order	l,n,k	Channel	Natural(SN3D)	FuMa weights
0	0,0,1	S ₁ (W)	1	1/√2
1	1,1,1	S ₂ (X)	cos(θ)cos(φ)	1
1	1,1,-1	S ₃ (Y)	sin(θ)cos(φ)	1
1	1,0,1	S ₄ (Z)	sin(θ)	1
2	2,0,1	S ₅ (R)	(3sin ² (θ)-1)/2	1
2	2,1,1	S ₅ (S)	(√3/2)(cos(θ)sin(2φ))	2/√3
2	2,1,-1	S ₅ (T)	(√3/2)(sin(θ)sin(2φ))	2/√3
2	2,2,1	S ₅ (U)	(√3/2)(cos(2θ)cos ² (φ))	2/√3
2	2,2,-1	S ₅ (V)	(√3/2)(sin(2θ)cos ² (φ))	2/√3
3	3,0,1	S ₅ (K)	sin(φ)(5sin ² (θ)-3)/2	1
3	3,1,1	S ₅ (K)	(√3/8)cos(θ)cos(φ)(5sin ² (θ)-1)	√45/32
3	3,1,-1	S ₅ (M)	(√3/8)sin(θ)cos(φ)(5sin ² (θ)-1)	√45/32
3	3,2,1	S ₅ (N)	(√15/2)cos(2θ)sin(φ)cos ² (φ)	3/√5
3	3,2,-1	S ₅ (O)	(√15/2)sin(2θ)sin(φ)cos ² (φ)	3/√5
3	3,3,1	S ₅ (P)	(√5/8)cos(3θ)cos ³ (φ)	√8/5
3	3,3,-1	S ₅ (Q)	(√5/8)sin(3θ)cos ³ (φ)	√8/5

Cuadro 1: *Tabla que representa el método de Ambisonics de nivel 3, dado por el Orden (Order), Grado (n), la simetría k, Canal o Altavoz (Channel), Coeficiente de Ganancia por Armónicos Esféricos (Natural(SN3D)) y Normalización en Ganancia (FuMa weights)*

Para proceder a la *descodificación* de los canales codificados, se ha de introducir una matriz de recodificación, que es cuadrada de dimensión $K \times K$ y cuya diagonal alberga los términos de los armónicos

esféricos en orden, pero esta vez para la posición angular (θ, ϕ) de los altavoces reproductores en la superficie esférica (los demás términos de la matriz son nulos). Así, tendremos que la señal descodificada es:

$$\vec{S}_d = C^{-1} \vec{S}_c = \frac{1}{K} C^t \vec{S}_c = \frac{1}{K} C \vec{S}_c \quad (12)$$

donde \vec{S}_c y \vec{S}_d son los vectores (representativos de la señal sonora manipulada) de codificación y descodificación, cada uno con todos los canales codificados y descodificados respectivamente.

En el caso anterior de ambisonics de primer orden, por ejemplo, tendríamos unos canales descodificados con la siguiente forma:

$$S_{dj} = \frac{1}{K} (W + X \cos \theta_j \cos \phi_j + Y \sin \theta_j \cos \phi_j + Z \sin \phi_j) \quad (13)$$

Donde S_{dj} es la señal descodificada para cada $j \in [1 : K]$ altavoz de salida.

2.1.2. Experimentos

De los diferentes artículos científicos dedicados a la verificación de la utilidad de esta técnica, se ha elegido como referencia el de Matthias Frank, Franz Zotter y Alois Sontacchi [23]. A él puede acudir uno si desea más datos de interés que los descritos en este capítulo.

En él, han participado 15 personas (de edad media 28 años) que se les ha pedido espacializar sonidos reproducidos en base a Ambisonics de primer orden, de tercer orden y de quinto orden para una serie de ángulos dada. Los resultados se muestran en las siguientes figuras (2 y 3).

Observando estas tres figuras, uno puede ver que la espacialización mejora notablemente a medida que se sube de nivel en Ambisonics. Viendo la relación entre el ángulo teórico (eje de abscisas "x") reproducido y el ángulo percibido por el sujeto (eje de ordenadas "y") en cada uno de los experimentos para Ambisonics de diferente orden, se puede deducir lo exacto que ha resultado el método a la hora de espacializar el sonido. De hecho, en cada gráfica está representada la recta "y = x" en color verde, que simboliza la espacialización ideal, en caso de que el método fuese exacto y, en consecuencia, los datos teóricos (reproducidos) fueran iguales a los medidos experimentalmente.

(a) 1st order.

Figura 2: Gráfica que representa los datos experimentales obtenidos tras la reproducción de Ambisonics de Primer Orden. Se representan los ángulos percibidos (experimentales) frente a los ángulos reproducidos (teóricos). La media de las medidas experimentales se traza en rojo, y su desviación típica en azul. La línea verde marca la recta ideal $y=x$ (medidas para espacialización exacta)

A medida que el trabajo avance, estos datos se irán comparando con los correspondientes a los demás métodos de espacialización a exponer.

2.2. Wave Field Synthesis

Este método consiste en la aplicación del principio de Huygens-Fresnel, que afirma que cada punto de un frente de onda viajero puede ser considerado como el centro de una nueva perturbación y, por ende, como la fuente de una nueva onda secundaria. Así, la onda viajera principal se podría resintetizar como la suma de todas estas ondas secundarias.

2.2.1. Teoría

Consideraremos una región del espacio cerrada cualquiera Λ en dos o tres dimensiones, en cuyo contorno $\partial\Lambda$, se sitúan los altavoces reproductores del campo de sonido, a los que llamaremos *fuentes secundarias*. En este caso, en contraste con el anterior, consideraremos ondas de presión propagándose por un medio específico, que no es el vacío. Así, en lugar de tener la ecuación de ondas homogénea tendremos la inhomogénea que, a priori, dotará al resultado obtenido de una fiabilidad mayor con respecto al anterior método (Ambisonics), ya que está basado en con-

(b) 3rd order.

Figura 3: Gráfica que representa los datos experimentales obtenidos tras la reproducción de Ambisonics de Tercer Orden. Se representan los ángulos percibidos (experimentales) frente a los ángulos reproducidos (teóricos). La media de las medidas experimentales se traza en rojo, y su desviación típica en azul. La línea verde marca la recta ideal $y=x$ (medidas para espacialización exacta)

diciones reales. En nuestro caso, el campo de presión $p_y(z)$ (siendo z e y vectores en dos o tres dimensiones según el caso con origen en el centro de la región Λ , con $z \in \Lambda$ e $y \in \partial\Lambda$) producido por un altavoz localizado en y satisface la ecuación de Helmholtz inhomogénea, derivada de la ecuación de ondas de la siguiente forma [2]:

$$\nabla^2 p_y(z) + k^2 p_y(z) = iw\rho_0 q_{vol} \delta(z-y) = -\ddot{m} \delta(z-y) \quad (14)$$

donde ρ_0 es la densidad estática del medio de propagación, q_{vol} es el flujo de volumen generado por la fuente secundaria, $\delta(z-y)$ es la función delta de Dirac y k es el número de onda, dado por el cociente entre su frecuencia angular w y su velocidad de propagación en el aire c . \ddot{m} sería una manera de simplificar la expresión del término inhomogéneo, a modo de una derivada con respecto al tiempo de un flujo de masa debido a las ondas provocadas por estas fuentes secundarias.

La solución a esta ecuación inhomogénea (14) para $\ddot{m} = 1$ viene dada por la *función de Green* $G(z,y)$; y el campo sonoro resultante, en consecuencia, viene dado por [2]:

$$p_y(z) = \ddot{m} G(z,y) \quad (15)$$

Considerando la posterior propagación del sonido,

Figura 4: Gráfica que representa los datos experimentales obtenidos tras la reproducción de Ambisonics de Quinto Orden. Se representan los ángulos percibidos (experimentales) frente a los ángulos reproducidos (teóricos). La media de las medidas experimentales se traza en rojo, y su desviación típica en azul. La línea verde marca la recta ideal $y=x$ (medidas para espacialización exacta)

asumiendo que éste se propaga en un campo libre de cuerpos que lo difracten, la función de Green $G(z, y)$ satisface la condición de radiación de Sommerfeld, que afirma que todo sonido propagándose en un campo libre, por un medio que no sea el vacío, se acaba extinguiendo en el infinito [1].

Así, tenemos que las funciones de Green en el campo libre en tres y dos dimensiones respectivamente equivaldrían a:

$$G(z, y)_{R3} = \frac{e^{ik|z-y|}}{4\pi|z-y|} \quad (16)$$

$$G(z, y)_{R2} = \frac{i}{4} H_0^{(1)}(k|z-y|) \quad (17)$$

para $z \neq y$.

Para una distribución continua de fuentes secundarias en $\partial\Lambda$, la intensidad sonora de la fuente puede ser sustituida por su densidad:

$$a(y)_{R3} = \frac{d\ddot{m}}{dS} \quad (18)$$

$$a(y)_{R2} = \frac{d\ddot{m}}{dl} \quad (19)$$

Por lo tanto, volviendo a la ecuación (15) y sustituyendo las expresiones de las funciones de Green (16) y (17) junto a las expresiones de la densidad (18) y

(19), podemos llegar a las siguientes ecuaciones integrales para tres y dos dimensiones respectivamente (donde $\hat{p}(z, y)$ es el campo de presión reproducido):

$$\hat{p}(z, y)_{R3} = \int_{\partial\Lambda} G(z, y)a(y)dS(y) \quad (20)$$

$$\hat{p}(z, y)_{R2} = \int_{\partial\Lambda} G(z, y)a(y)dl(y) \quad (21)$$

Esta ecuación es el denominado *potencial de una capa* o *single layer potential* en habla inglesa.

La diferencia entre el caso de dos dimensiones y el de tres, por lo tanto, reside en que en el primero se consideran altavoces distribuidos sobre una *curva* $\partial\Lambda$ de morfología arbitraria que reproducen el sonido hacia el *plano* que bordea dicha curva. En el segundo, en cambio, los altavoces están dispuestos sobre una *superficie* $\partial\Lambda$ de morfología también arbitraria y reproducen el sonido hacia el *volúmen* que limita dicha superficie. El punto "y", entonces, pertenecería a dicha curva o superficie, y "z" pertenecería al plano o al volumen, según sea el caso de dos o tres dimensiones respectivamente.

Así, y por último, el método de WFS se lleva a cabo determinando una densidad $a(y)$ tal que el campo $\hat{p}(z, y)$ sea la mejor aproximación del campo sonoro objetivo $p(z, y)$. Es decir, hallando $a(y)$ para la cual se minimicen las normas dadas por las siguientes ecuaciones (22 y 23).

$$\left\| \int_{\partial\Lambda} G(z, y)a(y)dS(y) - p(z, y) \right\| \quad (22)$$

$$\left\| \int_{\partial\Lambda} G(z, y)a(y)dl(y) - p(z, y) \right\| \quad (23)$$

Figura 5: Diagrama de Flujo que representa el procedimiento a seguir para la puesta en práctica del método de WFS (de izquierda a derecha y de arriba a bajo)

Determinando, entonces, esta función de densidad $a(y)$, se puede resolver directamente la integral para hallar $\hat{p}(z, y)$ y, en consecuencia, se puede reproducir muy fiablemente un campo sonoro con muchos altavoces situados en el contorno $\partial\Lambda$ de la región. A mayor número de altavoces (mayor densidad), mayor fiabilidad del campo sonoro reproducido. La figura 5

Figura 6: Escena en la que se muestra la puesta en práctica del método de WFS en dos dimensiones. Se representan dos sonidos situados a distinta distancia y ángulo del oyente que son reconstruidos con altavoces dispuestos linealmente a modo de fuentes secundarias.

esquematiza este procedimiento, y la figura 6 ejemplifica una de las posibles materializaciones de WFS en dos dimensiones.

2.2.2. Experimentos

Dado que la teoría sobre la que se fundamenta este método de espacialización pone como condición una distribución infinita de fuentes puntuales secundarias en el contorno $\partial\Lambda$, para llevar el modelo a la práctica se necesitará una aproximación discreta de mismo. Es decir, que el *potencial de una capa o single layer potential*, dado por las ecuaciones (20) y (21) para tres y dos dimensiones respectivamente, tendrá que ajustarse a esta finitud práctica esencial bajo la siguiente discretización:

$$\hat{p}(z, y) = \sum_n^N G(z, y_n) \ddot{m}_n \quad (24)$$

donde

$$\ddot{m}_n = a(y_n) \Delta S_n \quad (25)$$

Para cada altavoz n . Esta expresión deriva del sumatorio sobre la potencia sonora \ddot{m} de cada fuente sonora secundaria n en el contorno $\partial\Lambda$ según la solución a la ecuación de ondas inhomogénea (14), expuesta en la parte teórica del método. El resultado derivado de esta ecuación (24) representará la superposición lineal de los campos sonoros generados por las N fuentes sonoras.

Los procesos experimentales relativos al proceso de la Síntesis del Campo Sonoro, que se realizan en salas anecoicas (salas extensas de reflexión del sonido en sus paredes, con absorción casi total del mismo), constan, tal y como dictan sus fundamentos teóricos, de una región $\partial\Lambda$ donde se sitúan N altavoces omnidireccionales a modo de fuentes sonoras secundarias [2][3].

La dinámica de los experimentos se resumiría en, primeramente, reproducir una serie de frecuencias sonoras (que usualmente varíen de 200 Hz a 5000 Hz, ya que en ese rango el oído humano espacializa mejor los sonidos [1][13]) desde un altavoz omnidireccional situado fuera del contorno cerrado $\partial\Lambda$, y medir el campo de presión generado por esa fuente en una región del volumen Λ . En segundo lugar, se intentaría aproximar la parte derecha de la ecuación (24), relativa al campo sonoro producido por el contorno cerrado de altavoces (campo simulado), al campo de presión obtenido anteriormente (campo real). Este campo simulado, según se puede apreciar en su expresión, depende de la potencia de cada altavoz representada por \ddot{m} , y las funciones de Green de cada altavoz, que a su vez dependen de la posición y_n del mismo en $\partial\Lambda$ y la distancia z al punto del volumen Λ . Finalmente, se compara el campo simulado $\hat{p}(z, y)$ con el campo real $p(z, y)$ para obtener la minimización de las normas dadas por las ecuaciones (22) y (23), según sea el caso en tres y dos dimensiones respectivamente.

Esta serie de experimentos concernientes al método de Síntesis de Campo Sonoro se han refinado a lo largo de los años y, en general, se sabe que es el mejor método de espacialización del sonido no binaural (es decir, con altavoces distribuidos en el espacio en lugar de con auriculares). En el segundo capítulo de la tesis doctoral *Perceptual Assessment of Sound Field Synthesis* [3] por Hagen Wierstorf, y en el octavo capítulo de la tesis doctoral *Sound Field Reproduction* [2] por Filippo Maria Fazi, se enuncian varias funciones $a(y)$ obtenidas para el caso de tres y dos dimensiones según diferentes casos, incluyéndose los referentes a ondas esféricas. Los mismos están expresados tanto en el dominio temporal como en el espectro de frecuencias.

Ambos trabajos, tras la formalización de $a(y)$, calculan el error correspondiente a través de la diferencia entre el campo de presión real y el reproducido. Y este error, finalmente, es normalizado, dando lugar a la expresión dada en la ecuación (26).

$$\epsilon_{Norm}(z) = \frac{\|p(z, y) - \hat{p}(z, y)\|^2}{p(z, y)^2} 100 \quad (26)$$

Un ejemplo de resultado de estos experimentos, cuyos datos figuran, en este caso, en el papel de Fazi [2], se muestran en la figura.

Figura 7: Ejemplo de resultado experimental para el método de WFS en dos dimensiones para la frecuencia $f=199$ Hz. Se representan el Campo Simulado (a), el Campo Medido (b), el Error Normalizado por la ecuación (26) del Campo Simulado (c) y el Error Normalizado del Campo Medido (d)

En la figura, se muestran cuatro gráficos de presión normalizada (escala de 0 a 50 representada en la parte inferior de la figura) en función del espacio (en este caso, en dos dimensiones) para la frecuencia de 199 Hz. Los dos primeros gráficos (a) y (b) representan, respectivamente, el campo simulado por el método en cuestión (campo teórico) y el campo medido experimentalmente en el espacio con sensores de presión. Los dos gráficos restantes (c) y (d), debajo de ellos representan, respectivamente, los errores obtenidos para el campo simulado (que, como cabe esperar, es nulo), y para el campo medido con respecto a este campo simulado; error de presión dado por la ecuación (26).

Este método de verificación de fiabilidad objetivo contrasta con la verificación subjetiva frecuentemente utilizada en los otros tres métodos de espacialización. En estos últimos, como ya se pudo ver en el apartado 2.1.2, hay un sujeto humano que espacializa la fuente virtual por sí mismo, por lo que entra allí en juego la psicoacústica (estudio de la percepción subjetiva del

sonido) y demás factores humanos individuales que, muchas veces, pueden ser fuente de errores. Según el objetivo que tenga el experimento en cuestión, se hará por el método subjetivo o por el objetivo: por ejemplo, para medir el rendimiento de un modelo de espacialización sonora concreto en la espacialización sonora en videojuegos, es preferible hacerlo mediante el método subjetivo (con factor humano), ya que los que al final se van a beneficiar de sus utilidades prácticas van a ser las personas (la psicoacústica es relevante).

Comparándolo con el método que lo precede en el trabajo (Ambisonics), se ha probado [3] que WFS brinda una aproximación más exacta de espacialización sonora que éste último. Sin embargo, este juicio sobre ambos métodos no escapa de ser considerablemente vago, pues el funcionamiento de ambos dependerá del número de altavoces utilizado. Para pocos altavoces utilizados, por ejemplo, Ambisonics es más exacto, y va ocurriendo viceversa según asciende el número de altavoces involucrados.

2.3. Head Related Transfer Functions (HRTF)

Este método, a diferencia de los otros tres expuestos en este trabajo, se basa en la reproducción del sonido directamente en los oídos del sujeto (audio binaural), el cual se ha procesado computacionalmente con anterioridad. Los criterios de modificación del mismo sonido para que éste se pueda localizar en un espacio virtual se basan en la dinámica auditiva humana (leyes psicoacústicas) y, especialmente, en los fenómenos de dispersión del sonido que ocurren por intromisión del torso y la cabeza humana (de ahí el nombre del método) en el campo acústico.

Este último criterio es de vital relevancia en la espacialización binaural del sonido y, por ende, la base del método que ahora se expone.

2.3.1. Teoría

La teoría que fundamenta este método tiene sus orígenes en hecho biológicos más que físicos per se, aunque luego se explique mediante criterios de esta última disciplina. Es decir, se sostiene en primera instancia evaluando cómo la anatomía del ser humano le permite a éste percibir auditivamente la localización de un sonido en particular (psicoacústica), y posteriormente se aplican leyes físicas, como la de dispersión sonora para un campo

acústico incidente, para formalizar matemáticamente el efecto de factores psicoacústicos no triviales, e integrarlo en el modelo computacional final.

Por 'factores psicoacústicos triviales' entiéndase 'diferencias en las señales que son detectadas por el oído humano con facilidad, al instante'; como, por ejemplo, las diferencias de nivel interaural (entre las señales percibidas por cada uno de los dos oídos), las diferencias de tiempos de llegada interaural y las superficies de retraso (delay) constante de la señal, llamadas también conos de confusión [18].

Sin embargo, el factor que más peso tiene a la hora de dar pistas sobre la posición de una fuente sonora, la *dispersión del sonido* por elementos que se interponen entre los dos oídos, no es fácil de tratar, aún después de haberlo modelizado físicamente, pues solo se aplica para frecuencias del rango medio y alto (las frecuencias bajas se difractan para la mayoría de los objetos presentes en una habitación debido a su larga longitud de onda). Sin embargo, se han logrado llevar a cabo bastantes proyectos que han conseguido corregir con una fiabilidad notable estos tipos de problemas.

Existen dos métodos teóricos principales con respecto a la resolución matemática de estos problemas de dispersión sonora: el *modelo esférico* [11] y el *modelo anatómico* [10].

El *modelo esférico* o *modelo del muñeco de nieve* se basa en la aproximación morfológica a esferas rígidas ideales de ciertas partes del cuerpo humano que suelen interponerse en el camino sonoro entre oído y oído. Si bien anteriormente se consideraban dos teorías por separado (el modelo esférico para la cabeza y el modelo del muñeco de nieve para la cabeza y el torso), se han acabado por considerarse la misma teoría, ya que ambas se basan en la misma aproximación y se procede de igual manera.

En tal caso, se partiría de la ecuación de Helmholtz homogénea en tres dimensiones[13][15]:

$$\nabla^2 p + k^2 p = 0 \quad (27)$$

siendo p la presión total del campo acústico. Podemos considerar una superficie rígida que disperse la presión incidente de tal manera que $p = p_{inc} + p_{dis}$ (la presión total equivale a la suma de la presión incidente en la superficie esférica más la dispersada por esta última). Esta relación estará sujeta, claro, a las condiciones de contorno relativas a las dimensiones de la misma esfera y a la del infinito. Entre tales con-

diciones se considerará una que tendrá en cuenta el carácter rígido de la esfera, y rezará [11]:

$$\frac{\partial p}{\partial n} = 0 \quad (28)$$

donde n es el vector unitario normal a la superficie de la esfera.

Así, de haber una única superficie esférica, la solución a la ecuación de Helmholtz del campo disperso bajo dichas condiciones de contorno en coordenadas esféricas será:

$$p_{dis}(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l a_{lm} h_l(kr) Y_{lm}(\theta, \phi) \quad (29)$$

donde h_l es la función de Hankel esférica de orden l (que surge de resolver la parte radial de la ecuación de ondas), Y_{lm} son los armónicos esféricos, vistos anteriormente, y a_{lm} son coeficientes que se obtienen al requerir que se cumplan la relación $p = p_{inc} + p_{dis}$ y las condiciones de contorno en la esfera.

Esta última solución, entonces, se utiliza para representar la diferencia entre la señal de un oído y de otro debida a la dispersión del sonido, generalizando la obtención de dicha diferencia a cualquier dirección del sonido incidente y, por lo tanto, formalizando la HRTF del modelo esférico, lista para ser computada y, con ello, posicionar un sonido en una determinada posición del espacio virtual.

En este modelo, con el fin de añadir más esferas a modo de partes del cuerpo humano que dispersan el sonido (nariz, orejas, barbilla, cuerpo... etc), se puede usar la linealidad de la ecuación de Helmholtz [13] y deducir que:

$$p_{dis} = p_{dis1} + p_{dis2} + p_{dis3} + \dots + p_{disN} \quad (30)$$

donde 1 puede ser la Cabeza, 2 la nariz... etc. Es decir, que el campo dispersado final, con el que se determina la HRTF del modelo del muñeco de nieve, se obtiene, sumando los campos dispersados por cada una de las esferas a tratar. Al final, los coeficientes a_{lm}^n se truncan según uno quiera obtener más o menos fiabilidad en el resultado, y se hallan aplicando las condiciones de contorno. Se ve, entonces, que este método tiene su potencialidad en el *desarrollo multipolar* de la solución a la ecuación de Helmholtz.

En contraste, el *modelo anatómico* o *modelo de cabeza y torso* no aproxima la cabeza y el torso con esferas, sino con superficies discretizadas por triángulos planos, aproximando las superficies originales (cabeza, nariz, boca, orejas, hombros... etc). Cabe mencionar que dicha técnica de discretización superficial con triángulos, si bien extraña de primeras, es frecuentemente usada en programas gráficos para modelar personajes, gracias a su muy baja carga computacional con respecto a otras técnicas de modelaje, cuya morfología de cabeza y torso es aprovechada en este método a la hora de llevarse a la práctica.

En este caso, el desarrollo multipolar llevado a cabo en el modelo esférico no puede llevarse a cabo, ya que la solución que se busca no va a depender de coordenadas angulares. En su lugar, se ha de generalizar más el campo acústico resultante, y se hará bajo el *método de elementos de contorno*, utilizado para resolver ecuaciones diferenciales formuladas como ecuaciones integrales [10].

Dicha ecuación integral a resolver se obtiene usando la identidad de Green para escribir la ecuación de Helmholtz homogénea como una ecuación integral para la presión acústica. Así, la presión en un punto X del campo sobre la superficie sera:

$$C_X \cdot p^X = \int_{\Gamma_Y} [G^{XY} \frac{\partial p^Y}{\partial n^Y} - \frac{\partial G^{XY}}{\partial n^Y} p^Y] d\Gamma_Y \quad (31)$$

donde Γ es la superficie del dominio del campo acústico a considerar, n es el vector unitario normal al dominio del campo acústico en el punto Y de dicha superficie, G es la función de Green en el campo libre en tres dimensiones, hallada anteriormente y que viene definida por la ecuación (16), y C es el término de salto que resulta del tratado de una integral que involucra a la derivada de la función de Green.

Así, la ecuación se escribe para cada elemento de contorno (en este caso, los triángulos planos que conforman la superficie rígida) y, en consecuencia, se obtiene un sistema lineal de ecuaciones que puede ser representado por la relación:

$$[F] \vec{P} = [G] \frac{\partial \vec{P}}{\partial n} \quad (32)$$

donde $[F]$ y $[G]$ son matrices cuyos coeficientes son obtenidos evaluando las integrales que involucran a términos $\frac{\partial G}{\partial n}$ y a núcleos de Green G respectivamente, \vec{P} es el vector de la presión acústica en los nodos de la superficie y $\frac{\partial \vec{P}}{\partial n}$ es el vector de las derivadas

normales de la presión.

Al imponer las condiciones de contorno, se llega, como se puede apreciar, a un sistema de ecuaciones lineales que se resuelve para la presión (campo de presión dispersado) en todos los puntos de la superficie a considerar y, por lo tanto, se obtiene la HRTF para el modelo anatómico según se haya construido la superficie a tratar.

A la hora de poner en práctica este método para una señal sonora dada, se computarían dos HRTFs: una de ellas para una región muy próxima a la oreja izquierda (HRTFl) y la otra para una región muy cercana a la oreja derecha (HRTFr); regiones espaciales dadas por la posición que ocupará la membrana reproductora de los auriculares durante la puesta en práctica del método. Así, las salidas de audio se organizarían de tal modo que, al ponerse uno los cascos, escuchase la señal modificada por la HRTFl en el auricular izquierdo y la señal modificada por la HRTFr en el auricular derecho. Con ésto, se dota al oyente de una espacialización del sonido en función de los parámetros deseados que será más o menos fiable dependiendo de la calidad de las HRTF; es decir, de lo aproximadas a la realidad que sean sus mediciones de los objetos que dispersan el sonido (nariz, labios, frente, hombros... etc). En la figura 8 se muestra un esquema de dicho procedimiento.

2.3.2. Experimentos

Para verificar la utilidad de este método de espacialización sonora, se ha atendido a los resultados experimentales incluidos en el papel de Philipp Paukner, Martin Rothbucher y Klaus Diepold [24]. A él puede acudir uno si desea más datos de interés que los descritos en este capítulo.

En este artículo, además, se expone la dinamización de los datos de espacialización en el tiempo por medio de un sistema de cámaras de infrarrojos (descrito en el propio artículo) que registra y procesa los movimientos de la cabeza del sujeto. Así, dependiendo de cómo se sitúe ésta en el espacio, el sonido a reproducir a través de los cascos será dinámicamente modificado, ajustándose la percepción humana. Esto quiere decir que si, por ejemplo, el sonido de una guitarra flamenca se ha espacializado en frente del sujeto, si este se gira 180° (le da la espalda), los datos se ajustarán a su percepción real y, en vez de seguirse escuchando el sonido de guitarra a su frente, ahora éste lo escuchará detrás de él.

Figura 8: Diagrama de Flujo que representa el procedimiento a seguir para la puesta en práctica del método de HRTF (de izquierda a derecha y de arriba a bajo)

El método de seguimiento de los movimientos de la cabeza anteriormente descrito en este experimento, tiene una función de corrección, ya que si se toma una medida donde el sujeto señala a un punto y justo después el sujeto inclina aunque sea mínimamente su cabeza, el siguiente dato recogido estará trasladado con respecto al primero. Así, con este sistema de seguimiento de la cabeza del sujeto, no hay riesgo de que ocurran dichos errores, ya que aun moviendo el participante su cabeza a placer, éste seguiría apuntando al mismo lugar del espacio para una medida dada.

Los resultados del experimento en cuestión para localización del sonido en 2D (Azimutal), en el que se utilizó el modelo de HRTF de Cabeza y Torso individual y en el cual participaron 20 personas (30 minutos de medidas por cada una), se muestran en las siguientes figuras (9 y 10) [24].

Como se puede apreciar en las gráficas, el sistema de seguimiento de cabeza (*Head Tracking* en inglés) ha resultado ser de importante relevancia a la hora de corregir errores aleatorios de medida no relativos a la naturaleza física del método de espacialización a aplicar.

Figura 9: Gráfica que muestra los datos de espacialización recogidos sin Seguimiento de Cabeza. Se representa el ángulo percibido con respecto al ángulo teórico. Los puntos azules hacen referencia a las medidas registradas; la línea continua representa la espacialización ideal ($y = x$); la línea discontinua señala un ajuste lineal a los datos experimentales por mínimos cuadrados

Además, puede observarse que, de los tres métodos hasta ahora presentados, parece ser el más exacto y fiable o, al menos, a la altura del modelo de WFS. En cualquier caso, es importante notar que, a diferencia de los otros modelos anteriores y el que queda por explicar, HRTF es un método binaural (con cascos), mientras que los demás se valen de altavoces distribuidos por el espacio. En consecuencia, el rendimiento de los demás métodos de espacialización variará con respecto al número de altavoces utilizados, mientras que en el caso de HRTF el número de altavoces es constante (2 auriculares). Por ello, el criterio para comparar la exactitud de unos y otros métodos se nos aparece como difuso y difícil de tratar.

Sin embargo, en el trabajo de Hagen Wierstorff [3] se expone una comparación entre el modelo de WFS y HRTF (además de la comparación entre WFS y Ambisonics, descrita en la sección 2.2.2), y se enuncia que las HRTF, en general, funcionan mejor y son más manejables en general que WFS.

Independientemente del experimento anterior, cuyas HRTF fueron ajustadas a cada participante, el CIPIC publicó en el año 1997 una base de datos [5] que recoge medidas de partes de la cabeza y del torso (tamaño de la oreja, del tímpano, de lóbulo, medidas del largo y el ancho de la cabeza... etc) de 34 individuos, de las cuales saca la media de cada elemento

Figura 10: Gráfica que muestra los datos de espacialización recogidos con Seguimiento de Cabeza. Se representa el ángulo percibido con respecto al ángulo teórico. Los puntos azules hacen referencia a las medidas registradas; la línea continua representa la espacialización ideal ($y = x$); la línea discontinua señala un ajuste lineal a los datos experimentales por mínimos cuadrados.

medido para la formalización de una HRTF general. Ésta, como cabe esperar, funcionará mejor para unos individuos que para otros, según sus parámetros individuales se ajusten más o menos a las medidas promedio de los 34 individuos testeados por el CIPIC.

2.4. Vector Based Amplitude Panning (VBAP)

Este método, propuesto por primera vez por Ville Pulkki en 1991 [4], se basa en la espacialización del sonido en dos y tres dimensiones regulando la amplitud de señal de varios altavoces de acuerdo a las pistas más importantes que reciben los seres humanos del ambiente para localizarlo: La diferencia de volúmenes o niveles interaurales (ILD) y la diferencia de tiempos interaurales (ITD). Hacen referencia, respectivamente, a la diferencia de ganancia y de tiempos de llegada del sonido que reciben los dos oídos por separado, información que llega al cerebro y éste interpreta localizando el sonido.

2.4.1. Teoría

Sean dos altavoces iguales que reproducen un determinado sonido a la vez con diferentes ganancias. Éstos están simétricamente separados un ángulo fijo

Figura 11: En este gráfico se esquematiza la disposición de los canales (2 altavoces) reproductores y una fuente virtual arbitraria en un arco activo situado sobre una circunferencia con centro en el oyente (representado con un círculo en el origen) para poner en práctica el método de VBAP en dos dimensiones

φ_0 y $-\varphi_0$ en un arco activo con respecto al eje frontal de la cabeza del oyente, para posicionar una fuente de sonido virtual en un ángulo φ con $-\varphi_0 \leq \varphi \leq \varphi_0$ se toma una aproximación al problema basada en vectores. Se define, entonces, una base vectorial en dos dimensiones dada por los vectores \vec{l}_1 y \vec{l}_2 en función de x e y que apunta a cada uno de los dos altavoces tal que:

$$\vec{p} = g_1 \vec{l}_1 + g_2 \vec{l}_2 \quad (33)$$

donde g_1 y g_2 son las ganancias (volúmenes) del primer altavoz y el segundo respectivamente, y \vec{p} es el vector que apunta directamente a la fuente virtual. Esta dinámica se expone en la figura 11.

Definiendo ahora la matriz $L_{12}^{\vec{}} = [\vec{l}_1, \vec{l}_2]$ y el vector $\vec{g} = [g_1, g_2]$ podemos operar de la siguiente manera:

$$\vec{p} = \vec{g} L_{12}^{\vec{}} \quad (34)$$

y, por ende,

$$\vec{g} = \vec{p} (L_{12}^{\vec{}})^{-1} = [p_1, p_2] \begin{Bmatrix} l_{1x} & l_{1y} \\ l_{2x} & l_{2y} \end{Bmatrix}^{-1} \quad (35)$$

Sin embargo, para hallar ambos valores de ganancia g_1 y g_2 tendremos que incluir una ecuación más además de esta anterior, que se deriva de la relación trigonométrica entre ángulos y ganancias:

$$\frac{\tan(\varphi)}{\tan(\varphi_0)} = \frac{g_1 - g_2}{g_1 + g_2} \quad (36)$$

Así, utilizando este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas podemos espacializar el sonido original: usando los datos de la posición en la que queremos poner la fuente virtual (\vec{p}), los datos de las posiciones de ambos altavoces (L_{12}) y el ángulo φ que distan entre sí, podemos calcular las ganancias que g_1 y g_2 que se deberían aplicar a los dos altavoces respectivamente para crear esta ilusión de fuente virtual. Finalmente, en el caso de que la base vectorial no sea ortogonal (es decir, que $2\varphi_0 \neq \frac{\pi}{2}$), se debe normalizar este vector de ganancia obtenido para que conserve el volumen del sonido original. Esto se lleva a cabo de la siguiente forma:

$$\vec{g}_{final} = \frac{\sqrt{C}}{\sqrt{g_1^2 + g_2^2}} \vec{g} \quad (37)$$

Puesto que

$$C = g_1^2 + g_2^2 \quad (38)$$

donde C es la amplitud de el sonido original.

Por analogía, en la versión de este método en tres dimensiones con tres altavoces (figura 12) tendríamos un triángulo activo sobre la curvatura de una superficie esférica y tres términos en vez de dos en los vectores \vec{p} , \vec{g} y \vec{L} . El procedimiento para hallar las ganancias sería el mismo, y todos los altavoces (unidireccionales) apuntarían, de nuevo, al centro de la cabeza del receptor.

Figura 12: En este gráfico se esquematiza la disposición de los canales (3 altavoces) reproductores y una fuente virtual arbitraria en un triángulo activo situado en una superficie esférica centrada en el oyente para poner en práctica el método de VBAP en tres dimensiones

Figura 13: En este gráfico se esquematiza la disposición de los canales (5 altavoces) reproductores y una fuente virtual arbitraria formando tres triángulos activos situados en una superficie esférica centrada en el oyente para poner en práctica el método de VBAP en tres dimensiones

Además, una de las características más reseñables de este método, aparte de su baja carga computacional, es su flexibilidad a la hora de meter más altavoces en la escena, pues el número de altavoces mínimos en VBAP es de dos y, a partir de ahí, se pueden implementar tantos altavoces como se quiera para mejorar la fiabilidad de la espacialización. En Ambisonics, por ejemplo, el número de altavoces necesarios para cada nivel es fijo y discreto, y en WFSs se requiere una cantidad grande de altavoces para cubrir la región en la que se opera para una buena espacialización.

Por ejemplo, en el caso de querer utilizar cinco altavoces, tal y como se muestra en la figura 11, tendríamos cinco términos en vez de tres en los vectores \vec{g} y \vec{L} , con las coordenadas de \vec{p} y los \vec{l} en tres dimensiones (\vec{L} sería entonces una matriz de 3×5), definiríamos tres triángulos activos L_{145} , L_{345} y L_{235} , y se operaría de la misma manera que en el caso de tres altavoces para cada triángulo activo.

En la figura se esquematiza el procedimiento para conseguir una espacialización según VBAP.

Figura 14: Diagrama de Flujo que representa el procedimiento a seguir para la puesta en práctica del método de VBAP (de izquierda a derecha y de arriba a bajo)

2.4.2. Experimentos

Desde la formalización teórica del método se han llevado a cabo algunos experimentos de verificación. Quizá el más relevante y actual para probar su veracidad fuese el de Matthias Frank [21], en 2014. En este experimento de VBAP en 2D (cuyos datos se describen más en detalle en la tabla de la sección 4.3 del trabajo), colocó un par de altavoces dispuestos a distancias angulares de 0° y -45° del sujeto (hacia la derecha), a una distancia radial del sujeto de 2.5 metros y una altura de 1.2 metros, que coincidía aproximadamente con la altura de los oídos de los sujetos (sentados).

En total, participaron 14 personas, que fueron presentadas un pulso largo (300 milisegundos) de ruido blanco (sonido en el que, idealmente, están presentes todas las frecuencias sonoras) dos veces, y se les pedía espacializarlo. El ruido blanco había sido manipulado según las fórmulas descritas anteriormente en la teoría para el canal del altavoz a 0° y para el de -45° independientemente, con el objetivo de crear una fuente virtual a una distancia angular entre los dos altavoces. Se crearon nueve archivos diferentes a reproducir, que equivalían a fuentes virtuales distribuidas uniformemente entre los dos altavoces con un incremento de distancia angular de 5.625° .

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 12.

Como se puede ver, el ajuste tiende a ser más exacto en los extremos, donde se colocan los dos altavoces (0° y -45°), y entorno al centro del arco activo (22.5°). Fuera de estas dos regiones, la espacialización no resulta ser tan exacta, ya que el sujeto tiende a espacializar el sonido más al extremo de lo que en realidad suena. Esto último se explica atendiendo a la línea negra discontinua (nombrada *Energy Vector* en el gráfico), que representa la relación entre las energías proyectadas por cada uno de los dos altavoces, y su influencia en el proceso de espacialización. Es decir, muestran cómo debería espacializar el sujeto el sonido si se guiará por la cantidad de energía que percibe de uno y de otro altavoz. Así, observando cómo se acercan los datos a la línea negra discontinua o Vector de Energía, se deduce que la energía proyectada hacia él de cada altavoz influye en el proceso de espacialización, desviando el juicio de espacialización del individuo hacia donde más energía haya, independientemente de las ganancias. El Vector de Energía se define mediante la siguiente ecuación [21]:

$$r_E = \frac{\sum_{l=1}^L g_l^2 \theta_l}{\sum_{l=1}^L g_l^2} \quad (39)$$

Figura 15: Resultado Gráfico del Experimento [21], donde se ha representado el ángulo percibido frente al teórico. Se muestran las medias experimentales de los datos obtenidos (Experiment) con sus respectivas desviaciones típicas, la recta de espacialización ideal $y = x$ (Ideal), y el Vector de Energía (Energy Vector) entre otros

donde r_E es el Vector de Energía, L es el número total de altavoces, g_l es la ganancia de cada altavoz l y θ_l es el ángulo al que está situado cada altavoz con respecto al oyente.

Llegados a este punto, en el que todos los métodos de espacialización se han descrito y verificado experimentalmente, podemos formalizar un orden de calidad de rendimiento general de los cuatro métodos estudiados. Sin embargo, es importantísimo tener en cuenta que los métodos son esencialmente diferentes los unos de los otros, y que variaciones de parámetros como el número de altavoces utilizados o el error en las medidas de elementos de dispersión en la cabeza y torso se deben de tomar en cuenta a la hora de comparar estos métodos. Porque, a fin de cuentas, lo que es válido comparar son los métodos particulares (las aplicaciones prácticas) de grupos de investigadores basados en alguno de los cuatro modelos generales; no sería válido comparar los modelos generales en sí. Así, teniendo en cuenta que esta comparación de modelos es algo vaga, según los artículos anteriormente utilizados para comparar los cuatro modelos en las secciones experimentales de cada uno de ellos, uno puede concluir que el orden interno, de mayor a menor exactitud, sería el siguiente: HRTF > WFS > Ambisonics > VBAP.

3. Fenómenos Acústicos Involucrados

En esta sección preexperimental se expondrán algunos conceptos y fórmulas básicas relativas a la Teoría Acústica de Espacios Cerrados o Acústica de Salas (Room Acoustics) y a la psicoacústica (estudio de la percepción subjetiva del sonido). Estos conceptos describen varios fenómenos propios del comportamiento del sonido y, más adelante en el experimento con el que culmina este trabajo, servirán para ver la influencia de los mismos en los resultados experimentales, así como el tratamiento de errores.

En general, para el estudio de las resonancias en una sala paralelepédica, se resolverá la ecuación de ondas en dicho recinto mediante los principios de la *Acústica Ondulatoria*; para el estudio de la distribución de la energía acústica de las primeras reflexiones y el sonido directo, así como para evitar el riesgo de eco en una sala, se utilizará la *Acústica Geométrica*; y, finalmente, para abordar el estudio de la reverberación se utilizará la *Acústica Estadística*.

3.1. Reverberación y Principio del Primer Frente

Cuando una fuente de sonido deja de emitir se produce un descenso de energía por efecto de la absorción del medio o, visto de otra forma, un debilitamiento de cada una de las ondas que se propagan en la sala. Este fenómeno se conoce como *reverberación*, y la evaluación estadística del comportamiento de dicha energía total es vital para comprenderlo. Y es por ello por lo que este fenómeno es el objeto de estudio de la *Acústica Estadística*, rama de la Acústica de Salas cuya atención se centra en la dinámica que tiene la densidad de energía en el mismo espacio cerrado. Se basa, por lo tanto, en principios similares a la teoría cinética de los gases: todas las "partículas sonoras" (regiones pequeñas de volumen en el medio de propagación con distinta presión) son idénticas, y la distribución de velocidades es de forma que la probabilidad de llevar una dirección de desplazamiento cualquiera resulta ser la misma. Esta aproximación estadística confiere a este grupo de "partículas" una total incoherencia y sin interferencias para así, finalmente, poder sumar energías sonoras despreciando efectos físicos.

En un campo acústico difuso, donde la distribución del sonido es uniforme y su propagación es isótropa,

Figura 16: Gráfica que representa el Nivel de Sonido Relativo en Decibelios (dB) con respecto al tiempo cuando una fuente de sonido se enciende, se queda sonando un determinado intervalo de tiempo y se apaga. Este Nivel de Sonido (Volumen) es proporcional a la Densidad de Energía Acústica en la sala.

tenemos tres tipos de aproximaciones al tiempo de reverberación, en función de si la sala es más o menos absorbente:

- Fórmula de Sabine: se utiliza para calcular el eco en salas poco absorbentes. Se formaliza como:

$$t_R = \frac{(0,162)V}{\sum \alpha_i S_i} \quad (40)$$

- Fórmula de Eyring: se utiliza para calcular el eco en salas más absorbentes, y se construye a partir de correcciones de mayor orden a la Fórmula de Sabine. Se formaliza como:

$$t_R = \frac{(0,162)V}{-S \text{Log}(1 - \frac{\sum \alpha_i S_i}{S})} \quad (41)$$

- Fórmula de Millington: como en el caso de la Fórmula de Eyring, también se utiliza para calcular el eco en salas más absorbentes construyéndose a partir de correcciones de mayor orden a la Fórmula de Sabine. Lo distintivo de esta fórmula, sin embargo, es que en ella, a diferencia de las anteriores, no puede obtenerse un coeficiente de absorción mayor que la unidad, hecho físicamente imposible. Se trata, por lo tanto, de una corrección a la Fórmula de Eyring. Se formaliza como:

$$t_R = \frac{(0,162)V}{\sum S_i \text{Log}(\frac{1}{1-\alpha_i})} \quad (42)$$

En cada una de estas formulas anteriores, V es el volumen de la sala, S es la superficie total de los cerramientos de la sala, Log es el operador logaritmo natural, y α_i es el coeficiente de absorción de las superficies S_i distribuidas por la sala que encierran

el volumen de la misma.

El efecto de la reverberación, aún así, suele tener poca trascendencia en el proceso de localización sonora por parte del oyente, puesto que existe el fenómeno psicoacústico denominado *Efecto de Precedencia* o *Principio del Primer Frente de Onda*, que enuncia que la información esencial (no la única) que utiliza el cerebro para espacializar un sonido es la que primero le llega, con lo que las reflexiones del sonido que originan la reverberación del mismo serían prácticamente despreciadas por el sistema auditivo. Sin embargo, cuanto más pronunciada sea la reverberación de un espacio, más confusión puede ocasionar al cerebro en su cometido de localizar el sonido, llegando incluso a distorsionar el recuerdo de la información recibida en primera instancia a la hora de que el oyente emita un juicio a posteriori; es decir, en el momento que éste espacialice verbalmente el sonido. De todos modos, solo ocurriría tal distorsión si el tiempo de reverberación de la sala es muy alto, comparable al de una catedral. Por ejemplo, la Catedral de Notre Dame en París tiene 8.5 segundos de tiempo de reverberación [1], cuando lo habitual en un auditorio con materiales absorbentes oscila entre los 2 y los 2.5 segundos.

3.2. Diferencias Interaurales de Tiempo (ITD)

Cuando al sistema auditivo se le presenta un estímulo sonoro, los dos tímpanos responden a las diferencias de presión que les golpean en sus inmediaciones, vibrando con ellas. Más adelante, el caracol convertirá las ondas reproducidas por el tímpano a impulsos eléctricos y se los enviará al cerebro para que éste los interprete. Si bien los impulsos del oído izquierdo llegan a la vez que los del oído derecho a la corteza auditiva primaria (región del cerebro responsable del proceso de la información sonora), éstos pueden no haber sido recibidos al mismo tiempo por sus respectivos tímpanos, ya que los dos oídos se encuentran separados una distancia de aproximadamente 14 centímetros, a cada uno de los lados de la cabeza.

Esta separación entre oídos provoca que un sonido no centrado en el eje de simetría de la cabeza sea recibido por un oído y otro a distinto tiempo. Estas diferencias de tiempo de llegada son percibidas e interpretadas por el cerebro como información relevante para la localización espacial de la fuente del sonido en cuestión, y se denominan *Diferencias Interaurales de Tiempo* o *Interaural Time Differences (ITD)* [18].

Hasta ahora, los cuatro métodos de espacialización del sonido han sido estudiados y desarrollados en base a *Diferencias Interaurales de Amplitud* (volumen) y *Diferencias Interaurales de Timbre* (dispersión sonora en el caso de las HRTF) en ambos oídos. Sin embargo, implementando las ITD en el proceso de manipulación de la fuente sonora, se completa la información auditiva, mejorando la exactitud de la espacialización de la fuente por parte del sujeto.

Figura 17: Dibujo que representa el camino que recorre el sonido para alcanzar a ambos oídos, a un ángulo θ del eje de simetría facial.

Para calcular las ITD, Lord Rayleigh [25] introdujo una sencilla y muy efectiva fórmula derivada de la formalización trigonométrica del recorrido efectuado por el sonido para alcanzar a ambos oídos, mostrado en la Figura 17. Como se puede apreciar en el esquema, Lord Raileigh aproximó la morfología de la cabeza humana a una esfera de diámetro $2a$ y consideró una fuente sonora distante a un ángulo de acimut θ del eje de simetría facial. El sonido llega al oído derecho antes que al izquierdo, ya que para llegar al segundo tiene que recorrer una distancia $d = a\theta + a\text{sen}\theta$. Así considerando denotando a la velocidad del sonido en el medio en cuestión como c , se tiene que:

$$\Delta t = \frac{d}{c} = \frac{a}{c}(\theta + \text{sen}\theta) \quad (43)$$

Entendiéndose por Δt el tiempo de más que tarda el oído izquierdo en recibir el sonido con respecto al derecho. La magnitud de dicho intervalo de tiempo suele oscilar de decenas a centenas de microsegundos en el aire.

Así, si, por ejemplo, en el método de HRTF el auricular izquierdo emite su sonido con un retraso de Δt

con respecto al derecho, la percepción espacial de la fuente sonora reproducida mejoraría notablemente.

4. Experimento (VBAP)

Se ha diseñado en este trabajo un sistema experimental, con el propósito de verificar la fiabilidad del cuarto proceso descrito: *Vector Based Amplitude Panning (VBAP)*. En particular, se probará en el caso de dos dimensiones; es decir, dos altavoces equidistantes al centro de la cabeza del oyente y a su misma altura.

Si uno deseara repasar la teoría del método, puede remitirse a la sección 2.4.1.

4.1. Sistema Experimental

4.1.1. Materiales

Los materiales utilizados en este experimento han sido:

- 3 Archivos de Audio sin modificar (sonidos fuente).
- Programa Computacional (Matlab R2015a).
- Estación de Audio Digital (Pro Tools 12.5).
- 2 Altavoces + 2 Subwoofers (2 x Logitech z506)
- Grabadora de Audio Estéreo (Olympus LS-1)
- Silla.
- Celo.
- Tiras de cartulina.
- 2 Vasos (a modo de soportes).

4.1.2. Disposición

El experimento se ha configurado (figuras 15 y 16) con dos altavoces ubicados en dos mesas cada uno y separados un ángulo de 45° con respecto a la cabeza del receptor (sentado en la silla). Es decir, 90° separados entre sí. Cada uno de ellos reproducirá el mismo sonido pero con distinta amplitud (dada en la teoría del método, expuesta anteriormente) para que se dé el fenómeno de la espacialización sonora en el oyente. El director experimental (que controla la reproducción de los sonidos y apunta los datos obtenidos) se ha situado justo en frente

Figura 18: *Fotografía del Sistema Experimental. El sujeto a espacializar los sonidos se sentará en la silla de la parte izquierda, y el director experimental en la silla de la parte derecha*

de este sujeto en cuestión, a unos cuatro metros de él.

Los sonidos fuente fueron manipulados con el programa Matlab, programando una función que los modificara según las fórmulas propias del método. Cada iteración de esta función generaría dos audios monocanal que corresponderían a los sonidos que tendrían que reproducir el altavoz 1 y el altavoz 2 para que se produjese una espacialización a X grados, donde $[-45^\circ \leq X \leq 45^\circ]$. Así, los audios fueron posteriormente implementados dos a dos en pistas bi-canal (Estéreo) en el programa Pro Tools, listos para su consiguiente reproducción simultánea.

Para que el sujeto en cuestión espacialice el sonido (señale al lugar donde percibe la fuente sonora), se ha preparado una cinta larga y gruesa de cartulina subdividida en partes iguales (señalando ángulos de -45° a 45° en incrementos de 1°) y colocada en vertical barriendo el ángulo de 90° ($45^\circ + 45^\circ$) entre los dos altavoces. Además, se han pegado a los zapatos del sujeto un par de marcadores de cartulina en forma de "L" para que el juicio del sujeto al espacializar el sonido resulte ser más exacto.

El contexto del experimento ha sido una sala cuasi-rectangular (morfología puntualmente irregular con dos columnas en mitad de la sala) cuyas dimensiones eran de 13.30 metros de largo, 8.68 metros de ancho y 2.62 metros de alto.

Figura 19: Fotografía del Sistema de Medición por Marcadores: los dos marcadores (uno a -5° y otro a 15°) se asoman por el borde superior de la cartulina, donde se representan los ángulos espacializados por el sujeto.

4.1.3. Medida del Tiempo de Reverberación de la Sala

Asimismo, se ha medido el tiempo de reverberación de la sala experimentalmente con una grabadora de audio, a la vez que calculado teóricamente. Para la medición de este último, se ha utilizado uno de los pulsos de ruido blanco a 0° y se han grabado 10 tomas de 10 segundos en absoluto silencio con la grabadora, ajustada ésta a una sensibilidad lo más cercana posible a 0db de nivel de pico (cuando suena el pulso, alcanza ese nivel sonoro). Los diez audios grabados se han transferido a Pro Tools y se han detectado los dos eventos necesarios para medir el tiempo de reverberación: cuando el sonido empieza a decaer de 0db y cuando éste llega al nivel de -60db, En relación a lo último, para que el sonido, efectivamente, llegase a los -60db, se ha tenido que encontrar un equilibrio entre la sensibilidad del micrófono de la grabadora y el volumen de la fuente sonora: se ha bajado todo lo que se ha podido la sensibilidad de la grabadora y elevado al máximo el volumen sonoro para que se dé el mínimo nivel de ruido ambiental.

Así, el tiempo transcurrido de un punto (0db) a otro (-60db), convertido de samples (medida digital) a segundos, se ha tomado como tiempo de reverberación de la sala. Finalmente, haciendo la media entre los diez datos obtenidos, se ha visto que el tiempo de reverberación es: $t_r^{exp} = 4,1 \pm 0,1$ segundos.

Por otro lado, se ha calculado teóricamente con-

siderando la sala paralelepédica (con los datos de largo, ancho y alto anteriormente citados) según las fórmulas de Sabine (para bajos niveles de absorción acústica), Eyring (para altos niveles de absorción acústica) y Millington (para altos niveles de absorción acústica) [1]. Los materiales de la sala fueron: Cristal ($\alpha_c \approx 0,029$ para ruido blanco), para una cara lateral; Ladrillo con Capa de Yeso ($\alpha_l \approx 0,031$ para ruido blanco), para tres caras laterales y el techo; y gres ($\alpha_g \approx 0,023$ para ruido blanco), para el suelo. Observando las magnitudes de estos coeficientes de absorción acústica, se puede deducir que, al ser éstas relativamente pequeñas, la fórmula que se quede más cerca del valor experimental medido sea la de Sabine. Así, los tiempos de reverberación teóricos obtenidos para cada uno de los métodos han sido $t_r^{sab} = 5,059$ segundos para la fórmula de Sabine (40), $t_r^{eyr} = 11,484$ segundos para la fórmula de Eyring (41) y $t_r^{mil} = 11,481$ segundos para la fórmula de Millington (42). Como se puede apreciar, la fórmula de Sabine ha resultado ser la más acertada para la medición. El error, sin embargo, de aproximadamente 1 segundo con respecto al valor experimental, podría deberse a diversos factores, como que la sala, en realidad, tiene un volumen menor al calculado con la aproximación paralelepédica, que ésta es irregular y que hay objetos que pueden absorber más sonido en la sala, como las mesas de madera, las sillas, el equipo experimental e, incluso, el personal que realiza el experimento.

4.1.4. Metodología Experimental

El experimento se dividirá en tres partes. En la primera se verá la reproducibilidad del experimento, atendiendo a los resultados del mismo realizado a tres oyentes distintos. En la segunda, se verá la respuesta de un sólo oyente a un sonido percusivo (hay *reverberación*) y a otro constante (no hay *reverberación*). En ambos se ha utilizado ruido blanco (sonido en el que están presentes todas las frecuencias reproducibles por los altavoces). Y, finalmente, en la tercera sección se implementarán en la reproducción del sonido las diferencias interaurales de tiempo para cada ángulo en el modelo experimental de la segunda sección.

La rutina de espacialización de un sonido, por otro lado, se podría sintetizar en las siguientes cuatro partes:

1º - *Reproducción del Sonido*: el director del experimento hace un gesto al sujeto a modo de toque de atención y da al botón de reproducción en el ordenador, modificado según este método.

2° - *Espacialización Manual (orientativa)*: el sujeto señala rápidamente al lugar donde oye la fuente virtual con su índice, manteniendo el brazo extendido. No podrá rectificar su movimiento pasados dos segundos desde la reproducción del sonido.

3° - *Espacialización Podal (final)*: el sujeto proyecta el brazo extendido a su pierna justo debajo para poder colocar el marcador de cartulina anclado a su pie señalando al lugar correctamente.

4° - *Recogida de Datos*: el director experimental anota el ángulo escrito en la cartulina que señala el marcador del pie del sujeto.

4.1.5. Comparación con el otro experimento (2.4.2)

Podemos, asimismo, comparar nuestro sistema experimental con el presentado en la sección 2.4.2 [23], que si bien las condiciones no eran iguales a las que se han tenido aquí, han sido efectivamente similares. Aquí, en el cuadro 2, se muestra una tabla comparando la dinámica experimental de ambos experimentos.

	Experimento del Trabajo	Experimento Ajeno
Fuentes - Sujeto	$R \sim 4.5 \text{ m}$	$R = 2.5 \text{ m}$
N.º de Altavoces	2	2
N.º de Altavoces por 45°	1	2
$\theta \text{ máx} - \theta \text{ mín}$	90° (45° - (-45°))	45° (45° - 0°)
$\Delta\theta$ teórico	5°	5.625°
Δh de altavoces	Misma altura que oídos	Misma altura que oídos (1.2 m)
Volúmen de la Sala	9.1 m x 13.3 m x 2.6 m	10.3 m x 12 m x 4.8 m
Tiempo de Reverberación	4050 (medido)	470 ms (medido)
N.º de Datos por Ángulo	3	2
Orden	Aleatorio	Aleatorio
Repeticiones Permitidas	No (el sonido se emite una vez)	Sí (cuantas veces quiera el sujeto)
N.º de Ángulos medidos	19	9
Sonido Utilizado	Ruido Blanco	Ruido Rosa
Modalidad de Sonido	Ruido y Pulso	Pulso
N.º de Participantes	3	14
Softwares Utilizados	Matlab y Pro-Tools	Pure Data
Altavoces	Logitech z506 (2 juegos)	Genelec 8020
Interfaz de Audio	AVID Fast Track Solo	RME

Cuadro 2: Tabla en la que se exponen las diferencias entre las condiciones del experimento de este trabajo y las del experimento del trabajo ajeno, cubierto en la sección 2.4.2

4.2. Resultados

4.2.1. Primera Parte: Reproducibilidad

En esta primera parte del experimento se ha pretendido ver si este método de espacialización sonora (VBAP) es reproducible. Es decir, si los resultados para cada sujeto se asemejan notablemente a los de los otros dos.

Para estudiarlo, se han invitado a tres personas a espacializar tres sonidos diferentes. Los tres sujetos espacializarán todos los sonidos una vez para cada ángulo de -45° a 45°. Como el intervalo de ángulo a ángulo reproducido es de 5°, al final se obtendrán 19 datos por cada sonido espacializado por un sujeto, lo que llevaría a terminar con 57 datos por sujeto (hay tres sonidos a espacializar).

Finalmente, se ha calculado la media de los tres datos obtenidos para cada ángulo reproducido para representar los puntos de las gráficas, su desviación estándar para indicar las barras de error para cada uno de los puntos y, directamente en las mismas gráficas, se han representado dos rectas: una (roja) marca el ajuste por mínimos cuadrados de los datos y la otra (negra) marca la recta $y = x$, haciendo referencia al hipotético acuerdo entre los resultados teóricos (fuente virtual reproducida a cierto ángulo) y los datos experimentales (fuente virtual espacializada por el sujeto).

Los resultados de esta primera fase del experimento se muestran en la siguientes figuras (20, 21 y 22).

Como se puede apreciar, las tres gráficas presentan una distribución espacial de los datos muy similar, atendiendo a la cercanía de los datos obtenidos tras el ajuste lineal por mínimos cuadrados, dado por *Adj. R-Square* para el coeficiente de ajuste y *Slope* para el ajuste de pendiente b (*Value*) y su error (*Standard Error*). Se observa una distribución lineal aproximada a la recta $y = x$ (en violeta) y también una clara tendencia a exagerar la lateralización de las fuentes virtuales. Es decir, que si un sonido, por ejemplo se ha emitido con el propósito de crear una fuente virtual a 20° del sujeto, éste espacializará dicha fuente a más de 20°, más apartada del centro. Si la fuente virtual estuviese a -20°, análogamente, el sujeto la espacializaría a una distancia angular más separada del centro (por ejemplo, a -24°). La razón por la que ocurre este fenómeno, como ya se comentó en la sección 2.4.2, es que el sujeto tiende a guiarse por la energía acústica que le llega de cada altavoz, dada por el vector de energía (ecuación (39)), re-

Figura 20: Gráfica con los datos de espacIALIZACIÓN de la Primera Persona (Ángulo Experimental frente a Ángulo Teórico). Se representan las Medidas promedio (puntos negros) con sus Desviaciones Típicas (barras de error verticales), la Recta de Ajuste por Mínimos Cuadrados (en rojo), la recta $y = x$ (en violeta) y la Curva del Vector de Energía (en negro)

presentado por la curva de color negro en las gráficas.

Es importante comentar asimismo que la última línea de ajuste, sin embargo, parece estar un poco trasladada hacia la derecha, significando que quizá el tercer sujeto presenta un ligero déficit de audición en uno de sus oídos; en este caso, en el oído izquierdo. Según los datos del experimento de la sección 2.4.2, el valor de la pendiente b debería ser mayor que la unidad, inclinándose ligeramente hacia arriba debido al efecto del Vector de Energía en la espacIALIZACIÓN; y si bien el error en la pendiente se asemeja al de los otros dos casos, la misma ahora resulta ser menor que 1, derivando en el desplazamiento ya mencionado de la gráfica.

Además, se ha advertido que la reproducción extrema de un sonido (Ángulo Teórico a 45° o a -45°) lleva a la espacIALIZACIÓN extrema de éste (Ángulo Experimental muy cerca o exáctamente a 45° o a -45° según sea). Esto puede deberse a que el receptor percibe que toda la energía acústica sale de un altavoz o, lo que podría ser aún más relevante, percibe que no hay energía acústica saliendo del otro altavoz. Con estas dos premisas interdependientes en mente, el sujeto deduce que tiene que ser exactamente el extremo, y no duda en apuntar ahí.

Figura 21: Gráfica con los datos de espacIALIZACIÓN de la Segunda Persona (Ángulo Experimental frente a Ángulo Teórico)

4.2.2. Segunda Parte: Reverberación

En esta segunda parte del experimento, se ha estudiado la influencia de la reverberación natural de la sala (ver sección 3.1 del trabajo) y, al mismo tiempo, se ha intentado corroborar el *principio del primer frente de onda*, que afirma que si el tiempo de reverberación de la sala no es exageradamente alto (como, por ejemplo, el de una catedral), el oído humano usa únicamente la información que proviene del primer frente de onda para espacIALIZAR un sonido.

Para ello, se han reproducido a un mismo sujeto sujeto dos sonidos: un ruido blanco de amplitud constante y un pulso muy rápido (40 milisegundos) de ese mismo sonido. El primer sonido, al ser constante, mantiene a la sala con energía constante en el momento de la espacIALIZACIÓN (el sonido se deja de emitir después de que el sujeto espacIALIZAR el sonido), y, en consecuencia, no existe ningún fenómeno de reverberación durante la espacIALIZACIÓN del mismo. Por otro lado, en el caso del pulso, se tiene que el sonido se emite con una amplitud máxima inicial y decae instantáneamente a cero después de pocas centésimas de segundo, por lo que a la hora de espacIALIZARLO sí se tomará en cuenta el efecto de la reverberación sobre el sujeto.

Cada uno de los sonidos para cada ángulo de -45° a 45° en intervalos de 5° , se ha reproducido tres veces, por lo que al final tendremos, de nuevo, 57 datos experimentales por cada uno de los dos sonidos. Los resultados de esta parte del experimento se muestran en la figura 23.

Figura 22: Gráfica con los datos de espacIALIZACIÓN de la Tercera Persona (Ángulo Experimental frente a Ángulo Teórico)

Como se puede apreciar en ambas figuras, se ha obtenido unas distribuciones similares a las de la primera parte tanto para el ruido como para el pulso, lo que nos vuelve a confirmar con mayor seguridad la hipótesis de reproducibilidad planteada en la primera parte del experimento.

Analizándolas por separado, notamos que, sorprendentemente, no sólo no ha espacIALIZADO mejor el sujeto el ruido (sin reverberación), sino que, como se puede ver comparando los dos ajustes de recta por mínimos cuadrados, lo ha espacIALIZADO incluso peor que el pulso (con reverberación), dando una pendiente b notablemente mayor (se aleja del resultado ideal) con un error mayor en la misma. Atendiendo a cómo se ajustan los datos a la curva del Vector de Energía (en negro) en la gráfica del ruido (arriba), vemos que se acoplan con bastante más fidelidad a dicha curva que a la recta de espacIALIZACIÓN $y = x$ en ese caso que en el del pulso (abajo). Lo que parece lógico, pues habiendo mantenido el ruido sonando en el proceso de espacIALIZACIÓN, el oyente ha podido percibir claramente la cantidad de energía que irradia cada altavoz y, así, ha sido más propenso a espacIALIZAR el sonido en base a esa diferencia de energías.

Asimismo, esta diferencia entre el ajuste de los datos del ruido y los del pulso puede deberse también a la formación de *modos estacionarios o normales* de alta frecuencia en el ancho de la sala. Estas frecuencias estacionarias crearían una distribución heterogénea de la amplitud de dichas frecuencias en

Figura 23: Gráfica que muestra los datos experimentales de espacIALIZACIÓN del ruido (arriba) y del pulso (abajo) (Ángulo Experimental frente a Ángulo Teórico).

el ancho de la sala, eje en el que se sitúan los dos oídos del sujeto, y confundirían al sujeto a la hora de emitir el juicio de espacIALIZACIÓN. En el caso de un pulso muy rápido, en contraste con el de un ruido continuo, las frecuencias estacionarias no llegan a formarse del todo, y al irse extinguiendo el sonido pasan casi totalmente desapercibidas para el sujeto.

4.2.3. Tercera Parte: Diferencias Interaurales de Tiempo (ITD)

En esta parte final del experimento, se ha tratado de ver si una diferencia específica (ver sección 3.2 del trabajo) entre los tiempos de emisión de los dos altavoces para un ángulo dado de -45° a 45° (en

intervalos de 5°) mejora o empeora la espacialización de dicha fuente virtual por parte del sujeto. Para ello, se ha calculado dicha diferencia de tiempos (ITD) con la ecuación (43), y posteriormente se ha pasado a samples para poder ser reproducida por la estación de audio digital a utilizar (Pro Tools, en este caso). De nuevo, al igual que en la segunda parte del experimento, se han realizado las medidas para el ruido blanco continuo (sin reverberación) y para el pulso de ruido blanco (con reverberación).

La dinámica del *sampleo o frecuencia de muestreo* (muestras por segundo) se basa en la manera que tiene un software digital de procesar el audio: a trozos. Por un intervalo de tiempo muy pequeño dado por la inversa de esta frecuencia de muestreo, en nuestro caso 44100 muestras por segundo, se puede captar o escribir la información de la amplitud de una onda eléctricamente (voltios) para después poder convertirse a ondas acústicas gracias a los altavoces. De este modo, pasando el intervalo de tiempo obtenido a número de samples, se podría adelantar la reproducción del sonido en un altavoz con respecto al otro, y crear una ilusión más certera del posicionamiento de la fuente virtual según el tiempo que tardaría ésta en llegar a cada uno de los oídos.

Dado que el umbral de detección de ITD por un oído humano sano es de aproximadamente 10 microsegundos, podemos ver que el resultado de los cálculos de los intervalos de tiempo en segundos superan esa cifra y, por lo tanto, son percibidos por el sujeto, de oído sano e incluso entrenado (música).

Los resultados de esta parte del experimento se muestran en la figura 24.

Como se puede observar en estas dos gráficas, en comparación con las representadas en las partes anteriores, la ejecución de la espacialización del sonido por parte del sujeto ha mejorado drásticamente con la implementación de estas ITD. El ajuste lineal resulta ser sorprendentemente cercano a $y = x$, el error de la pendiente de éste es más reducido que en los casos anteriores (sin ITD) y las barras de error por desviación típica de los datos son, asimismo, mucho más escuetas.

Estos resultados, los cuales no se esperaban tan ajustados antes de hacer el experimento, demuestran que las diferencias interaurales de nivel sonoro (ILD) y las diferencias interaurales de tiempo (ITD), que miden las diferencias entre un oído y otro de amplitud percibida y tiempo de llegada percibido respectivamente, van de la mano a la hora de que el oído

Figura 24: Gráfica que muestra los datos experimentales de espacialización del ruido (arriba) y del pulso (abajo) con ITD (Ángulo Experimental frente a Ángulo Teórico).

humano espacialice sonidos. Y así, con la implementación de estas diferencias de tiempo, el sujeto puede espacializar mucho mejor el sonido casi con independencia de las desviaciones provocadas por el Vector de Energía que, aun conservando su tendencia a inclinar la recta de ajuste con una pendiente b mayor que la unidad y un cierto error en la misma, resulta tener mucha menos influencia en el sujeto, que espacializa rápidamente el sonido.

5. Conclusiones del Trabajo

Llegado a este punto, el autor procede a resumir el trabajo anteriormente expuesto de forma esquemática en base a los cuatro capítulos principales que lo

componen.

En el primer capítulo, se ha introducido con sencillez el concepto de la espacialización del sonido a grandes rasgos y sin ningún tipo de formalización física o matemática. Se ha hablado del concepto en sí y de sus principales aplicaciones a las industrias del audio y los videojuegos. Además, se han introducido brevemente los cuatro métodos principales de espacialización sonora que se describirían posteriormente en el segundo capítulo.

En esta segunda parte del trabajo, se han expuesto los fundamentos teóricos de los cuatro métodos principales de espacialización del sonido, así como sus corroboraciones experimentales realizadas de manera externa a este trabajo, incluyendo éstas comparaciones entre varios de los métodos. Estos han sido Ambisonics, Wave Field Synthesis (WFS), Head Related Transfer Functions (HRTF) y Vector Based Amplitude Panning (VBAP). Se ha ido deduciendo física y matemáticamente la naturaleza de cada uno de los modelos y se ha formalizado un proceso paso a paso para cada uno de ellos con vistas directas a la realización práctica de los mismos.

En el tercer capítulo del trabajo se han introducido un par de fenómenos acústicos de relevancia para el experimento del cuarto capítulo: la Reverberación y la Diferencias Interaurales de Tiempo. Se han desarrollado teóricamente y se ha comentado, finalmente, el tipo de trascendencia que se esperaría de ellos en relación a los datos experimentales del cuarto capítulo.

Así, en esta parte cuarta y final del trabajo, se ha elaborado un plan experimental para corroborar la eficacia del cuarto método expuesto en el segundo capítulo: Vector Based Amplitude Panning. Se ha realizado en dos dimensiones con dos altavoces, y los resultados obtenidos han corroborado la reproducibilidad del experimento, la anulación de los efectos de la reverberación por su insuficiente prominencia y por el principio del primer frente de onda, y la mejora drástica de la espacialización por parte del sujeto implementándose las Diferencias Interaurales de Tiempo.

En definitiva, este trabajo es un texto semi-bibliográfico que ha pretendido resumir el estado del arte de la espacialización sonora en sus cuatro manifestaciones principales, aportar resultados experimentales relevantes en cuanto a una de ellas, servir como introducción a la espacialización sonora para ingenieros, músicos y demás personas interesadas, y

servir, asimismo, de referencia a científicos que se encuentren estudiando algún fenómeno relativo a este campo y al campo de la acústica en general.

Referencias

- [1] J.Llinares, A. Llopis, J.Sancho, *Acústica Arquitectónica y Urbanística*, Universidad Politécnica de Valencia, (1991)
- [2] Filippo Maria Fazi, *Sound Field Reproduction*, Universidad de Southampton, (2010)
- [3] Hagen Wierstorf, *Perceptual Assessment of Sound Field Synthesis*, Universidad Politécnica de Berlín, (2014)
- [4] Ville Pulkki, *Virtual Sound Source Positioning Using Vector Base Amplitude Panning*, Universidad Politécnica de Helsinki, (1991)
- [5] V. R. Algazi, R. O. Duda, D. M. Thompson y C. Avendano *The CIPIC HRTF Database*, CIPIC, (1997)
- [6] A. J. Berkhout, *A holographic approach to acoustic control*, Journal of the Audio Engineering Society, (1988)
- [7] Earl G. Williams, *Fourier Acoustics: sound radiation and nearfield acoustical holography*, Academic, San Diego, (1999)
- [8] Michael A. Gerzon, *Periphony (with-height sound reproduction)*, 2º Central Europe Convention of the Audio Engineering Society, Munich, (1972)
- [9] Jerome Daniel, Rozenn Nicol y Sebastien Moureau, *Further investigations of high-order ambisonics and wavefield synthesis for holophonic sound imaging*, 114th International Convention of the Audio Engineering Society, (2003)
- [10] V. Ralph Algazi, Richard O. Duda, Ramani Duraiswami, Nail A. Gumerov y Zhihui Tang, *Approximating the head-related transfer function using simple geometric models of the head and torso*, Acoustical Society of America, (2002)
- [11] Richard O. Duda y William L. Martens, *Range dependence of the response of a spherical head model*, Acoustical Society of America, (1998)
- [12] Yuvi Kahana, *Numerical Modelling of the Head-Related Transfer Function*, Universidad de Southampton, (2000)

- [13] Heinrich Kuttruff, *Room Acoustics*, Institut für Technische Akustik, Technische Hochschule Aachen, (1973)
- [14] Martin Kuster, *Inverse Methods in Room Acoustics with Under-Determined Data and Applications to Virtual Acoustics*, Queen's University, Belfast, (2007)
- [15] Sylvio R. Bistafa, *Acoustics of Small Rooms*, Universidad de Sao Paulo, (2002)
- [16] Finn Jacobsen, Torben Poulsen, Jens Holger Rindel, Anders Christian Gade y Mogens Ohlrich, *Fundamentos de la Acústica y del control del ruido*, Universidad Politécnica de Dinamarca, (2011)
- [17] Jose Damián Mellado Ramírez, *Introducción a los conceptos fundamentales en acústica*
- [18] Federico Miyara, *Introducción a la Psicoacústica*
- [19] Filippo M. Fazi y Philip A. Nelson, *A theoretical study of sound field reconstruction techniques*, Congreso Internacional de Acústica, Madrid, (2007)
- [20] Filippo M. Fazi, Philip A. Nelson, Roland Pott-hast y Jeongil Seo, *The study of sound field reconstruction as an inverse problem*, Institute of Acoustics Spring Conference, Reading,, (2008)
- [21] Matthias Frank, *Localization Using Different Amplitude-Panning Methods in the Frontal Horizontal Plane*, University of Music and Performing Arts, Graz, Austria, (2014)
- [22] M. Gröhn, T. Lokki y T. Takala, *Static and dynamic sound source localization in a virtual room*, AES 22nd International Conference on Virtual, Synthetic and Entertainment Audio, Finland, (2002)
- [23] Matthias Frank, Franz Zotter y Alois Sontacchi, *Localization Experiments Using Different 2D Ambisonics Decoders*, Universidad Politécnica de Graz, Austria, (2008)
- [24] Philipp Paukner, Martin Rothbucher y Klaus Diepold, *Sound Localization Performance Comparison of Different HRTF-Individualization Methods*, Universidad Politécnica de Munich, Alemania, (2014)
- [25] John William Strutt, Baron Rayleigh *The Theory of Sound*, Trinity College, Cambridge, (1896)